

6. Кисляков, В. М. Математическое моделирование и оценка условий движения автомобилей и пешеходов / В.М. Кисляков, В.В. Филиппов, И.А. Школяренко. – М. : Транспорт, 2011. – 147 с.

УДК 342.7

DOI

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА

СУРОВЦЕВА А. А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены вопросы правового регулирования общественных объединений в правовой системе государства.

Ключевые слова: государство, правовая система, общественные объединения

PUBLIC ASSOCIATIONS IN THE LEGAL SYSTEM OF THE STATE

SUROVTSEVA A.A.,
Candidate of Economic Sciences, associate Professor
of the Department of Civil and Business Law
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article deals with the issues of legal regulation of public associations in the legal system of the state.

Keywords: state, legal system, public associations

Актуальность. Общественное объединение – это добровольное формирование граждан, возникшее в результате свободного их волеизъявления на основе общности своих

интересов. Общественными объединениями признаются политические партии, массовые движения, профессиональные союзы, женские, ветеранские организации, общества инвалидов, молодежные и детские организации, научные, технические, культурно-просветительские, физкультурно-спортивные и иные добровольные общества, фонды, ассоциации, другие формирования граждан. Таким образом, общественным объединением является всякое добровольное формирование граждан. В качестве конкретных форм таковых рассматриваются партии, организации, союзы, общества, ассоциации, движения, фонды. Существующее многообразие общественных объединений и важность их функционирования в правовых системах обуславливают актуальность исследования.

Постановка задачи. Законодательство, как правило, устанавливает критерии различия между политической партией, профессиональным союзом и массовым общественным движением. В частности, в организационном отношении только для профессиональных союзов устанавливается индивидуальное членство, партии же, как правило, имеют фиксированное членство, а массовые общественные движения не имеют такового. Предполагается, что с точки зрения членства и своей внутренней организации все другие общественные объединения могут строиться по различным принципам. Задачей исследования является комплексный анализ деятельности общественных организаций в правовой системе государства.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика гражданского общества и свободы ассоциаций в той или иной степени затрагивалась и осмысливалась в трудах дореволюционных государствоведов, таких как Берлин П.А., Гамбаров Ю.С., Градовский А.Д., Кистяковский Б.А., Кокошкин Ф.Ф., Ковалевский М.М., Коркунов Н.М., Лазаревский Н.И., Новгородцев П.И., Чичерин Б.Н. и др.

Целью статьи является выявление роли и особенностей функционирования общественных объединений в правовой системе государства.

Изложение основного материала исследования. Общественной организацией называется добровольное объединение граждан, имеющее внутреннюю организационную структуру снизу доверху, фиксированное индивидуальное или

коллективное членство. Массовым общественным движением называется совместная деятельность граждан, преследующих определенные общественные цели, но не имеющих завершенной организационной структуры и фиксированного членства. С нашей точки зрения, эти два понятия вбирают в себя все разнообразие конкретных форм объединений граждан.

Правовое положение общественных объединений в Донецкой Народной Республике определяется Федеральным Законом «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 года №82-ФЗ [2].

Предметом регулирования данных нормативных актов являются общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами права на объединение, создание, деятельность, реорганизацию и (или) ликвидацию общественных объединений. Иностранцы граждане и лица без гражданства имеют равные права с гражданами государства в сфере отношений, регулируемых Законом, за исключением случаев, установленных законами или международными договорами.

Политический характер носят те общественные объединения, которые пытаются изменить существующие политические условия или закрепить их путем оказания влияния на институты власти либо же путем борьбы за власть. Общественные объединения, которые не создавались в качестве политической партии, но в последующем вступают в борьбу за власть, тем самым фактически превращаются в политические партии. Следовательно, политическая функция общественных объединений, не являющихся политическими партиями, состоит не в борьбе за завоевание власти, а в оказании давления на властные структуры с целью реализации интересов своих участников. Соответственно, общественно-политическими организациями можно считать только те из многочисленных объединений и групп по интересам, которые оказывают более или менее постоянное давление на центры власти. В западной политологии их так и называют – группы давления или группы интересов.

Общественные объединения политического характера, т. е. стремящиеся влиять на правящую группу, могут оказывать большое воздействие на политическую жизнь страны, которое по силе нередко превосходит влияние политических партий. Известны случаи, когда могущественные профсоюзы или объединения предпринимателей заставляли правительство отступать перед

своими требованиями. С этой целью они применяли различные формы и методы политического давления: пропагандистские кампании в средствах массовой информации, сбор подписей под соответствующими требованиями, забастовки, неповиновение указам правительства, пикеты, митинги, шествия и другие.

Типичными способами воздействия общественных объединений (групп давления) на органы власти являются:

– непосредственное выдвижение своих членов в состав представительных и исполнительных органов власти, а также в качестве функционеров административного аппарата;

– участие членов организации в работе парламентских комиссий и подкомиссий в межведомственных комитетах и службах;

– поддержание личных «приятельских» контактов с членами парламента, правительства, чиновниками государственного аппарата.

Для того, чтобы общественные объединения могли играть сколько-нибудь видную роль в политической жизни, они должны обладать соответствующими правами. В законодательстве принята норма, согласно которой права таких объединений закрепляются в их уставах. Последние не должны противоречить действующему законодательству и регистрируются в установленном порядке. Следовательно, общественное объединение фактически вправе само определять свои права, в том числе и политические, которые вступают в силу после регистрации устава. Это означает, что государство признает любые общественные объединения граждан, преследующие самые различные социальные цели и интересы, не противоречащие действующему законодательству.

Кроме того, законодательство оговаривает ряд конкретных политических прав, необходимых общественным объединениям для выполнения своих функций. К таковым, в частности, относятся: возможность учреждать собственные и пользоваться в установленном порядке государственными средствами массовой информации; представление и защита законных интересов своих членов в государственных, хозяйственных и общественных органах и организациях; беспрепятственное получение и распространение имеющей отношение к их деятельности информации. Общественные объединения имеют также право на производственную и хозяйственную деятельность. Доходы от

предприятий общественных объединений не могут перераспределяться между членами объединений и используются только для выполнения уставных задач. Общественные объединения, целями которых являются укрепление мира, развитие международного сотрудничества, а также иные виды гуманитарной деятельности, могут пользоваться и определенными налоговыми льготами.

Законодательство каждой страны не допускает деятельности общественных объединений, цели которых несовместимы с интересами общества, моральными нормами и общечеловеческими ценностями. В частности, запрещается создание общественных объединений, имеющих целью или в качестве метода ее достижения свержение правительства или насильственное изменение конституционного строя, пропаганду войны, насилия, жестокости, разжигание расовой, национальной и религиозной розни.

Демократизация политической жизни сопровождается формированием механизмов гражданского общества – появлением самых разнообразных по своему характеру объединений граждан, ростом их социально-политической активности. Энергичность, инициатива, самостоятельность в решении вопросов – эти черты все в большей мере становятся характерными в деятельности общественных объединений.

Самой массовой общественной организацией являются профсоюзы, объединяющие на добровольных началах трудящихся, связанных общими интересами по роду деятельности как в производственных, так и в непроизводственных сферах, для защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов своих членов.

Значительно возрос вес в социально-политической жизни различных промышленных, научно-технических, творческих, культурно-просветительских и других ассоциаций, союзов, обществ и фондов, отражающих экономические, социально-духовные и политические интересы различных слоев общества. Выполняя свои функции, эти организации вносят большой вклад в развитие структур гражданского общества, придают социальной и политической жизни насыщенность и динамику. В последние годы наряду с ранее существовавшими обществами возникли новые – союзы кооператоров, научно-промышленные ассоциации,

крестьянские союзы, различные фонды. Некоторые из них стремятся активно влиять на принятие политических решений, затрагивающих сферу их интересов.

Особенностью наших дней стал бурный рост самодеятельных объединений и неформальных групп молодежи, женщин, организаций других социально-демографических слоев населения. Надо отметить, что в молодежной среде идут сложные процессы, связанные с осмыслением и нашей истории, и современных социально-экономических, политических и духовных реалий, и с поиском своего места и роли в современном обществе. Эти процессы привели фактически к самороспуску существовавшей несколько десятилетий массовой общественно-политической организации молодежи – комсомола – и возникновению ряда молодежных организаций различной политической направленности, в том числе национально-патриотической и коммунистической. Думается, что эти изменения в молодежной среде далеко еще не вошли в свою стабильную стадию.

Все более заметную роль в социально-политической жизни играют массовые демократические движения. Они преследуют самые разнообразные общественные цели: исключение угрозы ядерной войны, развитие экономического, культурного и политического сотрудничества народов, предотвращение экологической катастрофы, сохранение культурного наследия и т. д.

В политической жизни суверенных государств, составлявших СССР, еще недавно значительную роль играли народные движения и фронты. Они вышли на политическую арену как массовые политические движения в поддержку процесса демократизации общества. С самого начала в их деятельности доминирующее место занимали проблемы национального возрождения народов, обретения ими экономической самостоятельности и государственной независимости. Их деятельность весьма существенно повлияла на развитие политической обстановки. В настоящее время эти движения, как правило, эволюционируют и оформляются в качестве политических партий национально-демократической направленности.

Несомненно, к общественным объединениям следует отнести и религиозные (конфессиональные) организации, общества и группы. В одних странах бывшего СССР наиболее значительными и многочисленными из них являются структуры Русской

Православной церкви, в других – общины мусульман. Помимо них действуют также буддистские, иудаистские, католические, протестантские и иные церкви, общины и секты. И хотя главной целью их деятельности является регулирование духовной жизни верующих, политическая роль религиозных объединений также является значительной. Анализу социально-политических доктрин основных религиозных течений современности – католицизма, православия и ислама – в учебнике отводится специальная тема.

Кроме организаций, признающих правовые нормы государства, могут возникать и такие общественные объединения, цели которых идут вразрез с официальным пониманием принципов конституционного строя, существующего режима и гражданских прав. Таким организациям государство отказывает в признании, и они считаются нелегальными. Одни из них терпимо относятся к существующему общественно-политическому порядку, правовым нормам, другие становятся в непримиримую оппозицию к правительству, вступают на путь борьбы с ним.

Заметную роль в общественно-политической жизни наряду с политическими партиями играют общественные организации движения. Их основное отличие от партий состоит в том, что они стремятся не к завоеванию власти, а к оказанию на нее влияния и давления. Создавая неправительственные общественные организации и движения, люди привлекают внимание к острым социальным проблемам, способствуют их решению, а также удовлетворяют свою потребность в совместной солидарной деятельности. Общественное объединение – это добровольное формирование, возникшее в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе общности интересов.

Среди общественных объединений выделяют такие основные группы формирований, как политические партии, общественные организации, общественные движения.

Общественная организация – это добровольное объединение граждан на основе общности интересов, имеющее относительно устойчивую организационную структуру, фиксированное (оформленное) индивидуальное или коллективное членство. Для общественной организации характерны наличие устава, специализированного управленческого аппарата, относительная стабильность состава, участие членов организации в создании ее имущественной основы (членские, целевые взносы).

К общественным организациям можно отнести профессиональные союзы, союзы предпринимателей, кооперативные, религиозные, молодежные, женские, ветеранские организации, творческие союзы (союзы писателей, композиторов, театральных деятелей и т.п.), разнообразные добровольные общества (научные, технические, культурно-просветительные и др.). Под общественным движением понимается совместная деятельность граждан, преследующих определенные общие цели, но не имеющих четкой организационной структуры и фиксированного членства. Общественные движения отличаются массовостью, широкой социальной базой, организационной и идейной аморфностью, нередко стихийностью и спонтанностью действий, слабой организованностью. Принято выделять следующие стадии становления и развития явственных движений:

- создание предпосылок движения – возникновение социального беспокойства по какой-либо проблеме;
- артикуляция стремлений – преобразования социальных эмоций и ожиданий в определенные политические требования. Это стадия формирования целей и задач;
- агитация за решение проблемы;
- развернутая деятельность – движение занимается осуществлением своей программы;
- затухание движения – движение либо «умирает», либо прекращает свою деятельность, либо бюрократизируется в качественно новое состояние (политическая партия, общественная организация).

Функциями общественных организаций и движений являются выявление и удовлетворение интересов и потребностей членов объединения. Люди объединяются в организации и движения с целью удовлетворения тех или иных специфических потребностей, связанных с профессиональной принадлежностью, возрастными особенностями, индивидуальными склонностями и т.п. Эти интересы первоначально могут выступать в весьма неопределенной, личностной и эмоционально окрашенной форме.

Социальная интеграция и мобилизация предполагает объединение и организацию членов группы и их сторонников вокруг целей данного формирования. Общественные организации и движения привлекают внимание общественности к острым проблемам, выдвигают свои варианты решения, добиваются общественной поддержки своим начинаниям.

Функция социализации. Привлекая своих членов к решению общественно значимых проблем, общественные организации и движения способствуют формированию их активной жизненной позиции, повышению политической образованности и культуры, привлечению граждан к управлению государственными и общественными делами.

Репрезентативная функция, или функция представительства, и защита интересов своих членов во взаимоотношениях с другими политическими институтами. Основными формами и методами воздействия общественных организаций и движений на органы власти являются следующие:

- непосредственное выдвижение своих кандидатов в состав представительных и исполнительных органов власти;

- поддержка, в том числе финансовая, на выборах близких политических партий и их кандидатов;

- участие в разработке, подготовке законодательных и других нормативных актов;

- организация пропагандистских кампаний в средствах массовой информации, сбор подписей под соответствующими требованиями;

- забастовки, митинги, демонстрации и др.

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике функционирует большое количество общественных движений и организаций. Одной из главных задач, которую они ставят перед собой, является защита прав и интересов граждан, представление их интересов на уровне государственной власти. Среди существующих организаций самыми популярными являются: общественное движение «Донецкая Республика», общественная организация «Молодая Республика», общественное движение «Свободный Донбасс». В апреле 2019 года было создано военно-патриотическое движение «Молодая гвардия – Юнармия». Главной задачей этого движения является военно-патриотическое, культурное, спортивно-массовое, оздоровительное воспитание граждан Донецкой Народной Республики.

В современном обществе различные запросы и интересы людей не ограничиваются только политической жизнью. Многие из них реализуются в социально-экономической и социально-культурной сферах. Для этих целей создаются различные общественные объединения: общества, движения, профсоюзы,

союзы предпринимателей, потребителей, культурные и национальные фонды и др.

Участники общественной организации не отвечают по обязательствам организации, в которой участвуют в качестве членов, а организация не отвечает по обязательствам своих членов.

Устав организации должен содержать следующие сведения:

- наименование и местонахождение;
- предмет и цель создания;
- порядок вступления и исключения из общественной организации;
- структура организации;
- права, обязанности и полномочия участников общественной организации;
- о проведении съездов, собраний и голосований среди членов организации;
- о порядке распределения имущества, оставшегося после ликвидации организации.

Согласно действующему законодательству в общественной организации образуется единоличный исполнительный орган (к примеру, начальник Центрального штаба, руководитель ячейки и тому подобное) и могут избираться постоянно действующие коллегиальные органы и представительные органы (штаб, совет, президиум, коллегия и тому подобное).

Одной из основных целей любой общественной организации является выявление интересов и потребностей определенной социальной группы и дальнейшее их удовлетворение. Общественные организации призваны оформлять интересы граждан и вносить предложения в органы власти по их удовлетворению.

В Уставе должны быть закреплены следующие права:

- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Донецкой Народной Республики;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования, иные мероприятия в порядке, установленном законодательством;

– создавать, реорганизовывать и прекращать деятельность структурных подразделений;

– осуществлять издательскую деятельность;

– представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;

– выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти и местного самоуправления в порядке, установленном законодательством;

– передавать структурным подразделениям Организации имущество для реализации основной цели и направлений деятельности Организации;

– привлекать для оказания необходимых услуг, выполнения работ, научных исследований и разработок юридические и физические лица по трудовым и гражданско-правовым договорам;

– предоставлять финансовую и иную помощь юридическим лицам и гражданам для реализации проектов, инициатив и программ, соответствующих Уставу, основной цели и направлениям деятельности Организации;

– проводить самостоятельные социологические исследования, опросы населения;

– осуществлять благотворительную деятельность в соответствии с законодательством.

Что касается обязанностей, то выделяют следующие:

– соблюдать законодательство, общепризнанные принципы и нормы международного права, нормы Устава;

– ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его наименования и данных о руководителях Организации;

– представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации Организации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме запрашиваемых сведений, предоставляемых в соответствии с законодательством;

– допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации Организации, на проводимые Организацией мероприятия;

– оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства;

– выполнять в порядке, сроки и объеме иные обязанности, установленные законодательством.

Молодёжные общественные объединения – общность граждан в возрасте до 30 лет, объединившихся на основе общих интересов для осуществления совместной деятельности, направленной на удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей, социальное становление и развитие членов объединения, а также в целях защиты своих прав и свобод.

Наиболее распространенной формой самоорганизации выступают разного рода молодежные объединения. Это могут быть движения, формализованные структуры (молодежные общественные объединения и организации), неформальные группы.

В современной социологии молодежи понятия «молодежные объединения», «молодежные движения», «молодежные организации» часто пересекаются. Так, в российском законодательстве молодежные общественные объединения определяются как добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.

Молодежные движения определяются, с одной стороны, как система коллективных акций, дополняющая деятельность «взрослых» общественных объединений и политических партий, а с другой – как самостоятельные, преимущественно спонтанные действия неформальных групп молодежи, расширяющие и закрепляющие ресурсы групповой идентичности (субкультурной, социально-протестной, этнокультурной и проч.).

Молодежные движения, как правило, возникают за пределами институциональных форм социокультурной и политической социализации молодежи, нередко благодаря инициативным действиям маргинальных групп. Затем следует этап активного организационного и идеологического развития, на котором формируются, осознаются и целенаправленно транслируются

ценностные основания движения. Цикл завершается либо институциональным оформлением молодежного движения, т. е. выделением организационного ядра и официальным закреплением механизмов его информационной и организационно-финансовой поддержки в системе гражданского общества, либо распадом движения, либо объединением с другим движением. Среди мотивов участия в молодежном движении основными являются:

- стремление к самореализации;
- идеологическая ориентация;
- групповая ценностная солидарность;
- принадлежность к общности [3].

Направленность объединений молодежи может быть спортивной, идейно-политической, религиозной, просветительской и др. Эта форма самоорганизации молодежи может развиваться как в русле, так и вне господствующих социокультурных, общественно-политических и иных образцов.

Аспекты молодежных движений определяет самодеятельное молодежное объединение как общность людей, основанную на принципах добровольности и общедоступности, которая объединяется совместной непрофессиональной деятельностью.

Признаки самодеятельного молодежного объединения:

- коллективный и целенаправленный характер деятельности;
- единство ценностных ориентаций и идеологии учащихся;
- групповая идентичность;
- социально-психологическая позиция.

Особенностью молодежного объединения является то, что они могут выступать в качестве субъекта молодежной политики, а также в качестве ее объекта.

Молодежные общественные объединения – социокультурная общность молодых людей, создаваемая ими на основе единства интересов и социальной практики в целях удовлетворения потребностей в самореализации, осуществлении прав и свобод на принципах добровольности и самоуправления.

Система культурных потребностей молодежи довольно многообразна и соответствует в основном многофункциональному содержанию духовной культуры. Однако сами по себе эти потребности еще не определяют духовного облика молодежи и ее субкультуры. Вся суть в том, в какой мере они проявляются, как они отражают интересы и ценности личности. В реализации культурных потребностей проявляется сущностная сторона всего

процесса культурного развития. Молодёжь сегодня не только реализует в своём поведении различные формы риска, но и участвует в процессе «распространения» и «потребления» рискованных последствий, возникающих в результате деятельности как самой молодёжи, так и самих социальных групп.

Молодёжное сознание определяется рядом объективных обстоятельств. Во-первых, в современных условиях усложнился и удлинился сам процесс социализации и, соответственно, другими стали критерии её социальной зрелости. Во-вторых, становление социальной зрелости молодёжи происходит под влиянием многих относительно самостоятельных факторов: семьи, школы, трудового коллектива, средств массовой информации, молодёжных организаций и стихийных групп. Эта множественность институтов и механизмов социализации не представляет собой жёсткой иерархической системы, каждый из них выполняет свои специфические функции в развитии личности.

Классификация современных общественных молодежных объединений в науке следующая: по форме объединения: клубно-досуговые структуры, неформальные, политические, религиозные объединения (секты) и др.; по направлению интересов: правозащитные, культурно-спортивные, экстремистские и др.; по доминирующим ценностям: романтико-эскапистские, идеалистско-развлекательные, радикально-деструктивные и др.; по целевой группе: студенческие, школьные и др.

Молодёжные движения относятся к общим (традиционным) общественным движениям. Основное содержание деятельности в таких движениях составляют попытки добиться всеобъемлющих изменений человеческих ценностей.

Типология мотивов участия и неучастия молодежи в деятельности общественных объединений, включающая три основные группы, следующая: лидерская (мотив самореализации), рекреационно-коммуникативная (досуговая мотивация) и прагматическая (материальная заинтересованность и потребительский мотив). Природа молодёжных общественных объединений заключается в реализации ценностных установок, самовыражении.

Выводы по проведенному исследованию и последующие исследования разработок в данном направлении (по данной проблеме). Необходимо отметить, что общественные организации быстрее других адаптируются к новым социальным условиям, создают и реализуют различные идеи. Благодаря деятельности

общественных организаций реализовано множество социально значимых проектов.

Критериев оценки эффективности деятельности общественных организаций не существует. Данный показатель определяется, чаще всего, после проведенного мероприятия или акции при помощи отзывов, количества просмотров новости о проделанной работе.

Но если бы была разработана методика оценки эффективности деятельности организаций, то включалось и учитывалось следующее:

1) создание совета для оценки эффективности;

2) избрание председателя общественного совета из числа кандидатур, рекомендованных всеми общественными организациями и движениями;

3) избрание заместителей председателя общественного совета из числа кандидатур, согласованных со всеми общественными организациями и движениями;

4) проведение очных заседаний общественного совета не реже одного раза в квартал:

- рассмотрение на очных заседаниях вопросов, определенных советом;

- рассмотрение на очных заседаниях вопросов, вызывающих большой общественный резонанс и находящихся в ведении органа исполнительной власти;

5) наличие реализованного плана работы общественного совета;

6) соответствие деятельности общественного совета требованиям открытости и публичности:

- полнота информации о деятельности общественной организации, в том числе размещаемой на официальном сайте (странице) (наличие годового плана работы, доклада о работе за отчетный год, протоколов заседаний, информации о персональных страницах, блогах членов общественного совета и т.д.), ее навигационная доступность;

- освещение деятельности общественной организации в средствах массовой информации;

- наличие электронной приемной членов общественной организации, если в этом есть необходимость и подходит по направлению деятельности, а также результаты работы по рассмотрению обращений граждан и организаций;

7) информирование о работе общественной организации, представления отчетов о деятельности;

8) отсутствие нареканий к деятельности общественной организации со стороны граждан и организаций, а также отсутствия негативной реакции значительного числа граждан и организаций на поддержанные общественным советом нормативные правовые акты;

9) отсутствие нарушения членами общественной организации общепринятых морально-этических норм.

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике функционирует большое количество общественных движений и организаций. Одной из главных задач, которую они ставят перед собой, является защита прав и интересов граждан, представление их интересов на уровне государственной власти.

Среди существующих организаций самыми популярными являются: общественное движение «Донецкая Республика», общественная организация «Молодая Республика», общественное движение «Свободный Донбасс». В апреле 2019 года была создана общественная организация «Военно-патриотическое движение «Молодая гвардия – Юнармия». Главной задачей этого движения является военно-патриотическое, культурное, спортивно-массовое, оздоровительное воспитание молодежи Донецкой Народной Республики.

В силу многогранности рассматриваемых вопросов возникает потребность координации действий органов исполнительной власти и общественных объединений и организаций.

Список использованных источников

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2009/01/21/konstitucia-dok.html>. – (Дата обращения: 14.02.2023).

2. Об общественных объединениях: Федеральный закон РФ от 19.05.1995 № 82-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/obob/76_1.html#p52. – (Дата обращения: 15.02.2023).

3. Андреева, О. А. Общественные объединения в политико-правовом ландшафте современной России: диалог гражданского общества и государства / О.А. Андреева, А.С. Остапенко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.do.gendocs.ru/docs/index-324169.html>. – (Дата обращения: 15.02.2023).